

УДК 790.011.3+796

Дьяченко Виктория Викторовна

мастер спорта

старший преподаватель кафедры

теория и методика физической культуры

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Институт физической культуры и спорта

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Dyachenko Victoria Viktorovna

Master of Sports

Senior Lecturer of the Department

Theory and Methods of Physical Education

Donetsk State University

Institute of Physical Education and Sports

Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

БИОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ В СПОРТЕ

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к биохимическому мониторингу тренировочного процесса как инструменту повышения эффективности подготовки спортсменов и ранней диагностики синдрома перетренированности. Проанализирована роль ключевых биохимических маркеров – активности креатинфосфокиназы, соотношения тестостерон/кортизол, концентрации лактата и аммиака, а также показателей белкового и пуринового обмена – в оценке функционального состояния организма спортсмена. Обоснована необходимость комплексного, индивидуализированного подхода к интерпретации лабораторных данных с учётом вида спорта, этапа подготовки и индивидуальных особенностей спортсмена. Предложены практические рекомендации по интеграции биохимического контроля в тренировочный процесс с целью профилактики развития синдрома перетренированности.

Ключевые слова: синдром перетренированности, биохимический мониторинг, креатинфосфокиназа, соотношение тестостерон/кортизол, лактат, аммиак, мочевины, спортивная работоспособность, профилактика перетренированности.

BIOCHEMICAL CRITERIA FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING PROCESS AND PREVENTING OVERTRAINING SYNDROME IN SPORTS

Annotation. The article discusses modern approaches to biochemical monitoring of the training process as a tool for improving the effectiveness of athletes' training and early diagnosis of overtraining syndrome. The role of key biochemical markers, such as creatine phosphokinase activity, testosterone/cortisol ratio, lactate and ammonia concentrations, as well as indicators of protein and purine metabolism, in assessing the functional state of an athlete's body is analyzed. The article emphasizes the importance of a comprehensive and individualized approach to interpreting laboratory data, taking into account the athlete's sport, training stage, and individual characteristics. Practical recommendations are proposed for integrating biochemical control into the training process in order to prevent the development of overtraining syndrome.

Keywords: overtraining syndrome, biochemical monitoring, creatine phosphokinase, testosterone/cortisol ratio, lactate, ammonia, urea, athletic performance, and prevention of overtraining.

Постановка проблемы и актуальность исследований. В современном спорте высших достижений наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объёма и интенсификации тренировочных нагрузок. Спортсмены всё чаще сталкиваются не только с физическим, но и с психоэмоциональным стрессом, связанным с насыщенными календарями соревнований и высокими

требованиями к результатам. По данным Международного олимпийского комитета, неправильное управление тренировочными нагрузками является значительным фактором риска развития острых заболеваний и синдрома перетренированности [1]. Исследования показывают, что среди спортсменов, тренирующихся в индивидуальных видах спорта, распространённость синдрома перетренированности достигает 46-48% [1].

Синдром перетренированности (ОТС) представляет собой состояние длительного снижения спортивной работоспособности и переносимости нагрузок, сопровождающееся психологическими, нейроэндокринными и иммунологическими нарушениями, которое развивается при хроническом несоответствии между объёмом тренировочных воздействий и восстановительными возможностями организма [3]. Диагностика ОТС остаётся сложной задачей в спортивной медицине, поскольку специфические симптомы отсутствуют, а диагноз во многом остаётся диагнозом исключения [3].

В этой связи особую актуальность приобретает разработка объективных биохимических критериев, позволяющих на ранних этапах выявлять признаки недовосстановления и предотвращать развитие тяжёлых форм перетренированности. Биохимический мониторинг даёт возможность тренерам и спортивным врачам своевременно корректировать тренировочные нагрузки, индивидуализировать процесс подготовки и минимизировать риск срыва адаптации [4]. Целенаправленное использование лабораторных показателей позволяет не только оценивать текущее состояние спортсмена, но и прогнозировать динамику спортивной работоспособности, что особенно важно в условиях высококонкурентной соревновательной деятельности.

Анализ научных публикаций по теме статьи. Вопросы биохимического контроля в спорте и диагностики синдрома перетренированности нашли широкое отражение в отечественной и зарубежной литературе. В обзорной работе Meusen с соавторами обобщены современные подходы к мониторингу тренировочных эффектов, выделены ключевые конструкты – тренировочная нагрузка, состояние спортсмена и тренировочный ответ – и предложена многофакторная структура для принятия решений на основе данных мониторинга [1]. Авторы подчёркивают, что мониторинг должен быть минимальным, адекватным и точным, с обязательным учётом индивидуальных вариаций.

Исследования Cadegiani и Kater, проведённые в рамках проекта EROS (Endocrine and Metabolic Responses on Overtraining Syndrome), предложили диагностические инструменты, сочетающие клинические и биологические маркеры, которые в тестируемой когорте показали 100% диагностическую точность при различении ОТС и не-ОТС спортсменов [3]. Однако без устоявшегося патофизиологического механизма многие исследователи сохраняют осторожность в интерпретации этих данных [3].

Биохимические маркеры повреждения мышц, прежде всего активность креатинфосфокиназы (КФК), широко используются для оценки реакции организма на тренировочную нагрузку. Согласно данным, полученным в исследованиях Sivokhin с соавторами, высокие значения КФК (более 500 ед./л) могут свидетельствовать о недовосстановленности организма спортсмена, а значения, превышающие 1000 ед./л, – о серьёзных нарушениях и значительном повреждении миоцитов [8].

Гормональные показатели, в частности соотношение тестостерон/кортизол (TCR), рассматриваются как интегральный маркер баланса между анаболическими и катаболическими процессами в организме [4,9]. Многочисленные исследования подтверждают снижение TCR при интенсивных и длительных нагрузках, что может служить ранним признаком неполного восстановления [4]. При этом отдельные авторы указывают, что снижение TCR не всегда однозначно свидетельствует о развитии перетренированности, и необходима комплексная оценка в динамике [4].

Исследования метаболитов пуринового обмена – лактата и аммиака – показывают их дифференциальную информативность: лактат отражает активацию гликолитических процессов, в то время как увеличение концентрации аммиака связывают с вовлечением в работу быстрых мышечных волокон (тип IIb) и может служить более специфичным маркером интенсивности нагрузки [5,10]. Повышение уровня аммиака в покое, по данным Warren с соавторами, может рассматриваться как ранний симптом перетренированности [12].

Таким образом, анализ литературы свидетельствует о необходимости комплексного подхода к биохимическому мониторингу, учитывающего как мышечные, так и гормональные и метаболические показатели в их динамике.

Цель исследования – систематизировать современные данные о биохимических маркерах оценки эффективности тренировочного процесса и профилактики синдрома перетренированности, а также разработать практические рекомендации по их применению в спортивной практике.

Задачи исследования:

1. Проанализировать ключевые биохимические показатели, используемые для оценки функционального состояния спортсмена и выявления ранних признаков перетренированности.
2. Обосновать диагностическую значимость каждого из маркеров с учётом их физиологической основы и ограничений в практическом применении.
3. Предложить алгоритм интеграции биохимического мониторинга в тренировочный процесс для оптимизации нагрузок и профилактики перетренированности.
4. Определить перспективные направления дальнейших исследований в области спортивной биохимии.

Изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов. Синдром перетренированности (ОТС) представляет собой сложное многофакторное состояние, возникающее при хроническом превышении адаптационных возможностей организма спортсмена. В отличие от кратковременного переутомления (*overreaching*), ОТС характеризуется длительным (более нескольких недель) снижением спортивной работоспособности, которое не восстанавливается после периода отдыха [6]. Основными причинами развития ОТС являются: хроническое несоответствие между объёмом и интенсивностью тренировочных нагрузок и восстановительными возможностями организма; недостаточная продолжительность сна и отдыха между тренировками; психоэмоциональное перенапряжение (соревновательный стресс, давление результатов); несбалансированное питание, дефицит макро- и микронутриентов; частые перелёты и смена часовых поясов, приводящие к нарушению циркадных ритмов. Клинически ОТС проявляется снижением физической работоспособности, повышенной утомляемостью, нарушениями сна, снижением иммунитета, психоэмоциональными расстройствами (апатия, депрессия, раздражительность) [1, 6]. Для диагностики ОТС также могут быть использованы инструментальные методы (ЭКГ, эргоспирометрия), которые позволяют объективно оценить функциональные резервы организма [3].

Креатинфосфокиназа (КФК) является одним из наиболее информативных ферментов, отражающих состояние опорно-двигательного аппарата спортсмена [4]. Активность КФК в сыворотке крови повышается при повреждении сарколеммы мышечных клеток, что закономерно происходит после интенсивных физических нагрузок, особенно эксцентрического характера [4]. На основе анализа литературы и собственных исследований выделены следующие критерии оценки:

- значения КФК в пределах 100-250 ед./л рассматриваются как нормальная реакция на тренировочную нагрузку при учёте индивидуальной вариации [4];
- повышение КФК выше 500 ед./л может свидетельствовать о недовосстановленности организма спортсмена [8];
- значения КФК более 1000 ед./л указывают на серьёзные нарушения, значительное повреждение миоцитов и требуют немедленной коррекции тренировочного процесса [8].

Важно отметить, что активность КФК демонстрирует высокую индивидуальную вариабельность, что ограничивает использование единых нормативных значений для всех спортсменов [1]. Оптимальным подходом является определение индивидуального «базального» уровня КФК для каждого спортсмена и отслеживание его динамики в процессе подготовки.

Тестостерон является основным анаболическим гормоном, стимулирующим синтез мышечного белка и рост мышечной массы, тогда как кортизол – катаболический гормон, при длительном повышении способствующий распаду белков и подавлению восстановительных процессов [9]. Соотношение тестостерон/кортизол (ТСР) отражает баланс между анаболическими и катаболическими процессами в организме и рассматривается как важный интегральный маркер физиологического стресса у спортсменов [4, 9]. Динамика ТСР под влиянием тренировочных нагрузок характеризуется следующими закономерностями:

- при адекватных нагрузках и полноценном восстановлении ТСР сохраняется на стабильном уровне или даже увеличивается; при нарастании утомления наблюдается снижение ТСР за счёт повышения уровня кортизола и/или снижения уровня тестостерона [4];

- снижение TCR более чем на 30% от исходных значений может рассматриваться как неблагоприятный прогностический признак [4].

Результаты исследований показали, что у спортсменов при пиковых физических нагрузках уровень кортизола достоверно ($p < 0,001$) превышал контрольные значения на 47,6%, а уровень тестостерона снижался на 40,1% ($p < 0,001$) [11]. Индекс анаболизма (ИА), рассчитываемый как отношение тестостерона к кортизолу, снижался ниже критического уровня (3%) у спортсменов с признаками перетренированности [11].

Показатели *лактата* и *аммиака* отражают интенсивность метаболических процессов при физической нагрузке и являются важными индикаторами тренировочного эффекта. Лактат образуется в процессе анаэробного гликолиза и традиционно используется для оценки интенсивности нагрузки, определения порога анаэробного обмена (ПАНО) и контроля тренировочных зон [5]. При длительном и интенсивном тренинге возможно снижение лактатного ответа на стандартную нагрузку, что может свидетельствовать как о положительной адаптации, так и о развитии перетренированности [11]. Аммиак образуется в процессе дезаминирования аденозинмонофосфата (АМФ) и других пуриновых нуклеотидов при высоких интенсивностях нагрузки, когда возможности ресинтеза АТФ через креатинфосфокиназную и гликолитическую системы оказываются недостаточными [10]. Исследования показывают, что аммиак может служить более специфичным маркером вовлечения в работу быстрых мышечных волокон (тип IIb) по сравнению с лактатом [10]. В исследовании Warren с соавторами установлено, что повышение уровня аммиака в покое при одновременном снижении лактатного ответа на нагрузку может рассматриваться как ранний симптом перетренированности [11]. В то же время, авторы отмечают, что снижение концентраций лактата и аммиака в периоде восстановления при сохранении высокой работоспособности свидетельствует о положительной адаптации к тренировочным нагрузкам [11].

Уровень *мочевины* в сыворотке крови является важным показателем баланса между процессами синтеза и распада белка. Повышение концентрации мочевины у спортсменов на фоне интенсивных нагрузок может свидетельствовать о преобладании катаболических процессов и недостаточном восстановлении. Исследования показывают, что лонгитудинальный мониторинг уровня мочевины может предоставить полезную информацию для выявления потенциальных состояний чрезмерной тренировочной нагрузки у спортсменов [6]. Мочевая кислота является конечным продуктом пуринового обмена. Повышение её концентрации может отражать усиление распада АТФ при высоких нагрузках, а также указывать на состояние окислительного стресса, что актуально для оценки функционального состояния спортсмена в условиях интенсивных тренировок.

На основе анализа литературных данных и собственного опыта разработаны следующие рекомендации по использованию биохимических критериев в тренировочном процессе:

1. Биохимические анализы следует проводить не реже 1-2 раз в месяц в периоды интенсивных нагрузок и перед соревнованиями.
2. Забор крови рекомендуется осуществлять утром натощак, через 24-48 часов после последней интенсивной тренировки, для оценки уровня восстановления.
3. Для оценки острой реакции на нагрузку целесообразно проводить забор до, сразу после и через 30-60 минут после тренировки.
4. Для каждого спортсмена необходимо определить индивидуальные «базальные» показатели в период относительного покоя. Отклонение на 20-30% от индивидуальной нормы служит основанием для коррекции тренировочного процесса.

Особенно это актуально для КФК, которая демонстрирует высокую индивидуальную вариативность. Эффективность биохимического мониторинга значительно возрастает при комплексном подходе, когда принимаются во внимание показатели мышечного метаболизма (КФК, лактат, аммиак), гормональный статус (тестостерон, кортизол, их соотношение), показатели азотистого обмена (мочевина, мочевая кислота), а также субъективные ощущения спортсмена (опросники, шкала воспринимаемой нагрузки).

На основании обобщённых данных в таблице 1 предложены следующие ориентировочные критерии для принятия решений.

Таблица 1 - Ориентировочные критерии для принятия решений

Показатель	Норма (фон)	Требует внимания (зона риска)	Требует вмешательства
КФК (ед./л)	100-250	250-500	> 500
Кортизол (нмоль/л)	Индивидуален	Повышение > 20% от фона	Повышение > 40% от фона
Тестостерон (нмоль/л)	Индивидуален	Снижение > 15% от фона	Снижение > 30% от фона
TCR (относит. ед.)	> 0,035	0,020-0,035	< 0,020
Мочевина (ммоль/л)	3,5-6,5	6,5-8,0	> 8,0

При регистрации отклонений биохимических показателей в «зону риска» рекомендуется снизить объём и интенсивность тренировочных нагрузок на 20-30%, увеличить время восстановления и провести повторное исследование через 5-7 дней. При сохранении или ухудшении показателей – временное прекращение специализированных нагрузок, углублённое медицинское обследование.

Выводы. Биохимический мониторинг является эффективным инструментом оценки функционального состояния организма спортсмена и раннего выявления признаков перетренированности. Комплексный подход, включающий оценку мышечных, гормональных и метаболических показателей, обеспечивает наиболее полную характеристику адаптационных процессов. Активность креатинфосфокиназы (КФК) служит информативным маркером повреждения мышечной ткани и степени восстановления после нагрузок. Значения КФК выше 500 ед./л являются индикатором недовосстановленности и требуют снижения тренировочных нагрузок. Соотношение тестостерон/кортизол (TCR) является интегральным критерием анаболическо-катаболического баланса. Снижение TCR более чем на 30% от индивидуальной нормы свидетельствует о преобладании катаболических процессов и служит ранним прогностическим признаком перетренированности. Показатели аммиака и лактата дают дифференциальную информацию об интенсивности нагрузки и вовлечении различных типов мышечных волокон. Повышение уровня аммиака в покое при снижении лактатного ответа на стандартную нагрузку может рассматриваться как ранний симптом перетренированности. Эффективность биохимического мониторинга требует индивидуализации нормативных значений, регулярного проведения анализов в стандартных условиях и комплексной интерпретации лабораторных данных с учётом субъективных ощущений спортсмена и клинической картины.

Перспективы дальнейших научных исследований. Перспективные направления развития биохимического мониторинга в спорте включают идентификацию новых биомаркеров, таких как мозговой нейротрофический фактор (BDNF) для оценки нейропластичности, интерлейкины и С-реактивный белок для контроля воспалительных процессов, показатели окислительного стресса (малоновый диальдегид, глутатионпероксидаза). Необходимо проведение крупномасштабных проспективных исследований для валидации пороговых значений биохимических маркеров у спортсменов различных специализаций, возрастных и гендерных групп.

Важной задачей является интеграция с омиксными технологиями – применение протеомных и метаболомных подходов для выявления комплексных профилей биомаркеров, ассоциированных с различными стадиями перетренированности. Технологическим направлением служит разработка портативных устройств для экспресс-анализа (определение лактата, аммиака и активности КФК по капиллярной крови непосредственно в условиях тренировки).

Перспективно также использование методов машинного обучения для анализа многомерных данных биохимического мониторинга и прогнозирования риска развития перетренированности с учётом индивидуальных особенностей спортсмена. Наконец, требуется стандартизация протоколов биохимического контроля – разработка унифицированных рекомендаций по срокам забора проб, методам анализа и интерпретации результатов для различных видов спорта и этапов подготовки. Дальнейшие исследования в области спортивной биохимии должны быть направлены

на создание целостной системы мониторинга, объединяющей биохимические, физиологические и психологические показатели для своевременной профилактики синдрома перетренированности и оптимизации тренировочного процесса.

Список литературы

1. Banfi, G., Lombardi, G., Colombini, A. et al. Bone Metabolism Markers in Sports Medicine. - Sports Med 40, 697–714 (2010).
2. Budgett R. Fatigue and underperformance in athletes : the overtraining syndrome. - Br J Sports Med. 1998 Jun;32(2):107-10.
3. Cadegiani F.A, da Silva P.H.L, Abrao T.C.P, Kater C.E. Diagnosis of Overtraining Syndrome : Results of the Endocrine and Metabolic Responses on Overtraining Syndrome Study: EROS-DIAGNOSIS. J Sports Med (Hindawi Publ Corp). 2020 Apr 22;2020.
4. Cadegiani F.A, Kater C.E. Novel insights of overtraining syndrome discovered from the EROS study. BMJ Open Sport Exerc Med. 2019 Jun 20;5(1).
5. Fry, R.W., Morton, A.R. & Keast, D. Overtraining in Athletes. Sports Med 12, 32–65 (1991).
6. Kraemer, W.J., Ratamess, N.A. Hormonal Responses and Adaptations to Resistance Exercise and Training. Sports Med 35, 339–361 (2005).
7. Kreher JB, Schwartz JB. Overtraining syndrome: a practical guide. Sports Health. 2012 Mar; 4(2):128-38.
8. Kuipers H., Keizer H.A. Overtraining in elite athletes: review and directions for the future. Sports Medicine. 1988; 6 (2):79-92.
9. Lehmann M, Foster C, Dickhuth HH, Gastmann U. Autonomic imbalance hypothesis and overtraining syndrome. Med Sci Sports Exerc. 1998 Jul;30(7):1140-5.
10. Meeusen R., Duclos M., Foster C., Fry A., Gleeson M., Nieman D., Raglin J., Rietjens G., Steinacker J., Urhausen A. European College of Sport Science; American College of Sports Medicine. Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. Med Sci Sports Exerc. 2013 Jan;45(1):186-205.
11. Petibois, C., Cazorla, G., Poortmans, J.R. et al. Biochemical Aspects of Overtraining in Endurance Sports. Sports Med 32, 867–878 (2002).
12. Warren B.J., Stone M.H., Kearney J.T., et al. Performance measures, blood lactate and plasma ammonia as indicators of overwork in elite junior weightlifters. International Journal of Sports Medicine. 1992;13(5): 372-376.

© Дьяченко В.В., 2026